

УСМАН НАСЫР: ЛИЧНОСТЬ, ПОЭТИЧЕСКИЙ ДУХ И ВЛИЯНИЕ ЭПОХИ.

О.Л.Уринов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676920>

Литература – это зеркало, в котором показано прошлое, настоящее и будущее целой нации. «Если будут жить литература, искусство и культура, нация и народ, все человечество будут жить мирно». Усман Насыр – один из наших поэтов, внесший несравненный вклад в это огромное поле, хотя и прожил совсем недолго. Звезда, летящая по небу, оставляет после себя яркий свет, хоть он и очень быстро угасает, и этот свет запечатлевается в памяти и сознании людей и доставляет эстетическое наслаждение. Усман Насыр парил в небе Узбекистана, как эти звезды, и оставил свои произведения в памяти и сердцах всех нас. Многие писатели тепло отозвались о личности и поэзии Усмана Насыра.

Мы ценим Усмана Насыра. Потому что он создал в благословенном и святом месте поэзии чудный сад, которого нет нигде - в подтверждение этого определения, данного Абдуллой Ориповым, приведем этот стих с языка поэта:

Прохлада молитвы пала на сады,
Цветы медленно поворачивали свои мокрые листья.
Солнце тоже пьет воду под горами,
Красный огонь, как тюльпан, погас.

Здесь нет абсолютно никакой ошибки. Ничего не упущено, ничего не изменено. Не только поступки людей, но и их чувства формировались во времена Усмана Насыра. Поэты также должны были приспособиться к этому образцу.

Можно с уверенностью сказать, что подобные строки определяют поэтическую форму и тон Усмана Насыра. Что пел Усман Насыр? Каким был его идеал? Литературное наследие, оставленное Усманом Насыром, свидетельствует о том, что он критически относился к новой эпохе среди своих товарищей. В своих стихах Сожеление рассказывает о детских годах или неумении участвовать в жестокой борьбе, давая полную картину социальной точки зрения поэта. Он написал:

Я родился поздно, но я не мог остаться
В середине между двух дорог
Каждое слово философского взгляда,
Классовое понимание лежит в моем сознание.

Эти строки, конечно, исповедь поэта. В то же время следует отметить, что Усман Насыр, только вступающий в глубокие пласты жизни, еще не успел полностью ее изучить. Как и у обладателей всякого рода талантов, у него тоже был неповторимый стиль, в котором мы наблюдаем некий романтический настрой. На самом деле исследование событий и событий в жизни состоит не только в том, чтобы пересказывать эти события поэту. Соответственно, насколько красочна жизнь, настолько красочны и впечатления от нее поэта.

Неудивительно, если поэт предстанет в одном из своих стихотворений в образе раненого человека, язык которого изранен бесконечными жизненными невзгодами. Пока человеческий ребенок еще несовершенен, пока мы еще боремся за светлые идеалы, мы не должны ни на мгновение закрывать глаза на недостатки человеческого характера.

Нодира Рашидова в своей статье приводит следующую информацию: Отцу Насыру сказали: «Усман твой пасынок, отдай его через заявление. Ты человек, который много служил революции. «Правительство поддержит тебя и даст тебе работу». Но отец Насыр не стал продавать имя сына, он до конца жизни верил в его невиновность. Он всегда гордился своим сыном и его честностью. Даже в те трудные годы он защищал имя Усмана. Усман Насыр был воспитан таким отцом. Он стал известен как поэт Усман Насыр уже в годы учебы в средней школе и в Университете Узбекистана в Самарканде.

В 1930-е годы читатели с нетерпением ждали его стихи. В возрасте 20 лет современники описывали его как «поэта по натуре» и «прирожденного поэта».

Поэзия Усмана Насыра – это выражение оригинальных чувств и светлых мыслей. Поэт никогда не писал о том, чего он не чувствовал, что не приходило ему в сердце. Каждое стихотворение Усмана Насыра – это крик сердца. Поэтому она быстро достигает сердца поэта. Заставляет его сердце таять. В стихотворении «Сердце» мастерски описаны настоящие чувства искреннего человеческого сердца.

У меня устаёт язык,
как ни странно, тебя переводить.

Трудно выразить словами все чувства прекрасного сердца. Трогательное сердце поэта связано с таким количеством событий, что язык, который его переводит, непременно устанет. Жить с горящим сердцем сложно, но приятно. Обладатель такого сердца не знает покоя. Он всегда взволнован.

Всегда должен быть в поисках вынужден действовать. Последняя часть стихотворения выражает ту же ситуацию. В стихотворении сочетание слов, несущих важное значение, даже отдельного слова, выстраивается в отдельную строку и превращается в стих. В результате возникает необходимость читать их с особым акцентом. Таким образом, стихотворение приобретает особый тон.

Река – река проливая слёз

Кто не знает это почему?

Здесь нет абсолютно никакой ошибки. Ничего не упущено, ничего не изменено. Однако после слова «не знаю» следует серьезная пауза. Сказав «кто не знает», он остановился, а затем спросил «почему?» если мы не прочитаем его, мы не поймем замысла поэта.

Сердце горит, как огонь,

Я счастлив, если могу бороться

В первом предложении поэт говорит, что его душа горит, как огонь, что является наглядным доказательством того, насколько восторженным и неиссякаемым мужеством является Усман Насыр.

Не только поступки людей, но и их чувства формировались во времена Усмана Насыра. Поэты также должны были приспособиться к этому образцу. Настоящий человек не вписывается в шаблон. Настоящий поэт стремится сломать любой стереотип. Потому что поэзия ломает шаблоны. Осман Насыр, воспевший о свободе человеческого духа и свободе человеческих чувств, сам того не ведая начал ломать установленные социалистическим строем устои. Поэтому он стал врагом существующей системы. Хотя поэт сознательно не боролся против этой системы, он считал, что эта система принесет процветание многим людям, но своими стихами и своим бунтарским характером он стал «врагом» общества и системы. 14 июля 1937 года Усман Насыр попал в тюрьму. Так погасла яркая звезда на небосклоне узбекской поэзии. Усмана Насыра пытали сначала в Ташкентских, затем в Магаданских и Кемеровских тюрьмах способами, невообразимыми для человеческого воображения. Тем не менее, поэт верен себе и не предвал невинных людей как того требовали кровожадные следователи злого режима.

К сожалению, форма и атмосфера зла весьма разнообразны, его облик чрезвычайно красочен. Например, единичная обида, гнусная ревность не были проблемой для многих талантливых людей. В таких случаях надо называть вещи своими именами. и смело обвинять гнусных людей из

истории. Человек, читавший нежную и искреннюю, а иногда и задумчивую, но всегда интересную поэзию Усмана Насыра, не погружался ни в какие глубокие размышления. Мы думаем, что если бы он прожил дольше, то создал бы для нас несколько ценных произведений. Мы также испытываем странное чувство удовлетворения тем наследием, которое он нам оставил. Когда мы читаем стихи Усмана Насыра, мы замечаем, как сонное и безумное творчество некоторых поэтов является источником для истории.

Это один из образцовых аспектов работы Усмана Насыра на протяжении поколений. Сегодня мы рады отметить работу Усмана Насыра в качестве переводчика. В его переводе находят отклик два прекраснейших эпоса великой русской литературы — «Демон» и «Бахчисарайский фонтан». Мы ценим Усмана Насыра. Потому что он создал в благословенном и святом месте поэзии чудный неугасающий сад.

Использованные литературы:

1. Газета "Литература и искусство Узбекистана", 18 марта 1983 г. (сайт Хуршида Даврана)
2. Муродова М. Я маленький кусочек времени. Электронный сайт ziyouz.uz // Фитна
3. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/ibrahim-gafurov-usman-nosir.html>